

**TEXNOLOGIYA FANIDA KASB TANLASHGA YO'LLASH
METODIKASI**

Maxkamova Muxarramxon Xolmatovna

*Farg'ona viloyati Rishton tumani, Qayrag'och qishlog'i 10-umumta'lim
maktabi Texnologiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktab o'quvchilarini yoshlikdan boshlab ta'limga o'qitish bilan birgalikda kasbga ham yo'naltirish choralari haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Intelektual mulk, faollik, tirishqoqlik, intizomlilik, tashabbuskorlik, ijodkorlik, texnika, texnologiya, fan-texnika, kasb.*

Respublikamizning bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tishi va dunyo hamjamiyatiga har tomonlama kirib borishi natijasida ilm olishni axborotlashtirishning amaliy yo'naltirilgan yaxlit davlat siyosatiga asos solindi, uning ustivorliklari bo'lgan dastlabki meyoriy-huquqiy asoslar yaratildi. Bunga misol sifatida “Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida“, “Axborotlashtirish to'g'risida“, “Elektron hisoblash mashinalari uchun dasturlarni va ma'lumotlar bazalarini huquqiy muhofaza qilish to'g'risida“, “Aloqa to'g'risida“gi qonunlar va boshqa dasturiy hujjatlarni keltirish mumkin. Ushbu qonunlarga muvofiq yaratilgan imkoniyat va imtiyozlar intellektual mulkdan unumli foydalanishdagi iqtisodiy samarani oshirish, yangi texnika va texnologiyalarni o'zlashtirish, ular vositasida yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishga asoslangan intellektual mulk innovatsiya jarayonlarini rivojlantirish uchun yangi istiqbollarni ochib berdi.

Kasb tanlashga yo'llash butun pedagoglar jamoasi tomonidan hal etiladigan umummaktab vazifasi hisoblanadi. Shu bilan birga, bu ishda mehnat ta'limi alohida

o'rinni egallavdi. Bunga sabab shuki, mehnat ta'limining mazmuniga qator kasblar bilan uzviy va tizimli ravishda tanishtirish va bu tanishtirish nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham olib boriladi. Ma'lumki, kasblar to'g'risida tasavvur ana shunday tarzda berilgandagina u haqida to'liq tasavvurga ega bo'lish mumkin bo'ladi. Kasb tanlashga yo'llash ishi butun mehnat ta'limi davomida olib boriladi, lekin uning vazifalari o'zining turli bosqichlarida o'zgarib turadi.

Mamlakatimizda izchil amalga oshirilayotgan kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy g'oyasi barkamol insonni tarbiyalashni nazarda tutadi. Barkamol shaxsning muhim sifatlari bo'lgan mehnatsevarlik, kasbiy qiziquvchanlik, ijtimoiy faollik, tirishqoqlik, intizomlilik, tashabbuskorlik, ijodkorlik qobiliyatlarini tarbiyalash o'rta umumiy ta'lim muassasalarining muhim vazifalaridan hisoblanadi. Kadrlar tayyorlash milliy modelining markazida shaxs sifatlari turar ekan ta'lim metodlarini shu asosida tanlash va qo'llash ishlarini takomillashtirish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu borada o'quvchilarning faolligini oshirish, dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarni samarali tashkil qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Jumladan, umumiy o'rta ta'lim maktablarida mehnat ta'limi darslari yoshlarni hayotga, kasb- hunarga tayyorlashda muhim o'ringa ega.

Mamlakatimizda fan-texnika taraqqiyotining rivojlanishi 1957-yilda umumiy o'rta ta'lim maktablarida politexnik ta'limni joriy qilish zaruriyatini keltirib chiqardi. Shundan kelib chiqqan holda, o'n yillik umumiy o'rta ta'lim maktablarini politexnik ta'lim maktablariga aylantirishga qaror qilindi.

Mehnat darsi maktabdagi boshqa fanlar uchun umumiy didaktik tamoyillarni qo'llasada, uning o'ziga xos xususiyatlari ham mavjud. O'quvchilar bilish faoliyati bilangina emas, balki yaratish faoliyati bilan ham shug'ullanadilar. Mehnat fanlari, qurollari, jarayonlari oddiy o'rganish obyekti sifatida emas, balki o'quvchilar ishlarini faollashtiruvchi ko'rsatmalilik vositasi, didaktik material, ta'limning texnik vositasi sifatida xizmat qiladi.

O'quvchilar fanni o'zlashtirish jarayonida ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan

barcha sohalar, ularda qo'llaniladigan texnologik jarayonlar hamda ishlab chiqarish munosabatlari to'g'risida to'liq tassavurga ega bo'ladilar. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni mehnat ta'limi, kasb tanlashga yo'llash tarkibida kasbga yo'naltirish ularning zamonaviy va milliy kasb-hunarlarni o'zaro uyg'unligini ta'minlagan holda bilim, ko'nikma, malakalarni egallashlarini ta'minlaydi. Mazkur dastur bo'lajak mehnat ta'limi, kasb tanlashga yo'llash o'qituvchilarining mehnat ta'limi, kasb tanlashga yo'llashni o'qitish metodikasi asosida kasbga yo'naltirish ishlarini xalq xo'jaligi tarmoqlari istiqbolini hamda kasb-hunar kollejlari sohashtirilganligini hisobga olgan holda bajarishiga xizmat qiladi.

5-7-sinflarda asosan kasb haqida ma'lumot beriladi. O'quvchilar qanday kasblar borligi, uning tiplari bilan tanishadilar. Bu kasblarning elementlari O'quvchilarning ustaxonadagi faoliyati mazmunini tashkil etadi. Bu o'qitishning shu davrida o'quvchilarni umummehnat tayyorgarlik vazifasiga toifasiga mos keladi. 6-sinfda va, ayniqsa, 7-sinfda kasb to'g'risida ma'lumot berish bilan bir qatorda mehnatda tarbiyalash ishlari ham olib boriladi. Bunga sabab shuki, 7-sinfni bitirish arafasida o'quvchilar bo'lg'usi mehnat tavyorgarligining sohasi (yo'nalishi)ni tanlab olishlari zarur. Har bir soha bo'yicha ko'plab ommaviy kichik mutaxassislar kasblarini o'z ichiga oladi. Bular ustaxonadagi mashg'ulotlarning mazmuni bilan izchil aloqada bo'lgan kasblar bo'lishi (masalan, metallga va yog'ochga ishlov berish texnologiyasiga oid kasblar) yoki ular bilan hech qaday aloqador bo'lmagan kasblar (chunonchi, suvoqchilik, bo'yoqchilik va shu kabi qurilish kasblari) bo'lishi mumkin. Mehnat tayyorgarligi sohasini tanlashda ko'pincha munozarali vaziyatlar vujudga kelib, bu munozarada o'quvchilarning otaonalari ham ishtirok etishlari mumkin. Mehnat tayyorgarligining ayrim sohalari go'yo e'tiborsizdek tutilib, hech kim bu kasbni tanlashni xohlamaydi. Boshqa sohalarga esa, aksincha, keragidan ko'proq o'quvchilar qiziqib qolishadi.

8-9-sinflarda ma'lum darajada qarama-qarshi vazifa qo'yiladi. O'quvchi kengaytirilgan mehnat ta'limini o'tib qator o'xshash kasblar elementlarini (masalan, metallga ishlov berish uchun slesarlik, tokarlik, frezerlik ishi) o'zlashtirib oladi.

Buning natijasida u boshlang'ich kasb tayyorgarligini oladi va uni kasb-hunar kollejlarda davom ettirishi zarurdek tuyiladi. Ayni paytda o'quvchi oldida kasblar dunyosi birinchi marotaba tizimga solingan holda to'liq ochib beriladi, go'yo ulardan xohlaganini tanlabol, devilgandek bo'ladi. Kasb tanlash erkinligi ana shu ko'rinishdagi ziddiyatda namoyon bo'ladi. 9-sinfda o'quvchi o'zi avval tanlagan kasbdan aynib, mehnat ta'lim ining butunlay boshqa yo'nalishini ixtiyoriy tanlab olishi ham mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchi faqat 9-sinfda biror kasbni tanlash haqida uzil-kesil qarorga kelishi mumkin. Lekin bu bilan kasb tanlashga yo'llash ishi tugavdi yoki bo'shashtirib yuboriladi, deyish xato bo'ladi. Aksincha, bu ish endi yanada ta'sirchan bo'lishi lozim, ammo uning maqsadi o'zgaradi, endi birinchi rejani tanlagan kasbga muhabbat uyg'otish egallaydi. Kasb tanlashga yo'llash ishining butun mazmuni, formalari va metodlari ana shu maqsadga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Madyarova S. A. va boshq. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.- T.:IQTISOD-MOLIYA,2009,240 b.
2. N.A. Muslimov, R.G. Mullaxmetov. Kasb tanlashga yo'llash. O'quv qo'llanma. — Toshkent: O'zbekiston MTV, 2007.
3. www.ziyonet.uz